

IJTIMOYIY XODIMLARDA EMOTSIONAL KUYISHNING SABABLARI VA OMILLARI

Axmedov Qaxramon Abdulxamid o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Ijtimoiy ish kafedrası katta o'qituvchisi, PhD

Xoliqova Madina Hayrulla qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Ijtimoiy ish yo'nalishi 4-bosqich talabasi
E-mail: xoliqovamadina384@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19722014>

Anatatsiya; Mazkur maqolada ijtimoiy xodimlarda emotsional kuyish (burnout) holatining kelib chiqish sabablari va unga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilinadi. Ijtimoiy sohada faoliyat yurituvchi mutaxassislarining yuqori darajadagi mas'uliyati, doimiy psixologik zo'riqish, murakkab hayotiy vaziyatdagi mijozlar bilan ishlash jarayoni emotsional kuyishning shakllanishiga olib keluvchi omillar ko'rib chiqiladi. Maqolada emotsional kuyishning individual (shaxsiy), tashkiliy va ijtimoiy-psixologik omillari yoritilib, ijtimoiy xodimlarning kasbiy faoliyati va ruhiy holatiga ta'siri ochib beriladi. Shuningdek, maqolada ijtimoiy ish xodimining ish yuki, stressli holatlari resurslar yetishmasligi muammolari ham tahlil qilinadi. Mazkur maqola ijtimoiy ish sohasi mutaxassislari, talabalar va ushbu yo'nalishda ilmiy izlanish olib borayotgan tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Abstract; This article analyzes the causes of emotional burnout among social workers and the main factors influencing its development. The high level of responsibility, constant psychological strain, and the process of working with clients in difficult life situations are considered key factors contributing to the formation of emotional burnout among professionals in the social work field. The article examines individual (personal), organizational, and socio-psychological factors of emotional burnout and reveals their impact on the professional performance and psychological well-being of social workers. In addition, issues related to workload, stressful working conditions, and the lack of resources faced by social workers are also analyzed. This article has significant scientific and practical value for social work professionals, students, and researchers conducting studies in this field.

Аннотация; В данной статье анализируются причины возникновения эмоционального выгорания у социальных работников, а также основные факторы, влияющие на его формирование. Высокий уровень ответственности, постоянное психологическое напряжение и работа с клиентами, находящимися в сложных жизненных ситуациях,

рассматриваются как ключевые факторы, способствующие развитию эмоционального выгорания у специалистов социальной сферы. В статье освещаются индивидуальные (личностные), организационные и социально-психологические факторы эмоционального выгорания, а также раскрывается их влияние на профессиональную деятельность и психологическое состояние социальных работников. Кроме того, анализируются проблемы, связанные с рабочей нагрузкой, стрессовыми условиями труда и недостаточностью ресурсов. Данная статья имеет важное научно-практическое значение для специалистов социальной работы, студентов и исследователей, занимающихся изучением данной проблемы.

Kalit so'zlar; Emotsional kuyish (burnout), psixologik zo'riqish, ijtimoiy-psixologik omillar, ish yuki, kasbiy stress, kasbiy charchoq, individual omillar, profilaktika.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek:

“Inson qadri va uning manfaatlarini ta'minlash – davlat siyosatining ustuvor yo'nalishidir.” Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida ijtimoiy soha xodimlarining o'rni haqida shunday deydi:[1]

“Jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlash, aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlashda ijtimoiy xodimlarning o'rni beqiyosdir”[2]. Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, jamiyatda inson qadrini yuksaltirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Shu jarayonda ijtimoiy soha xodimlari aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlashda muhim va beqiyos o'rin egallaydi.

Ijtimoiy xodimlarda emotsional kuyish bu xodimlar ish faoliyatida, hayotiy munosabatlarida yuzaga keladigan salbiy psixologik holat. Bu insonning hissiy quvvat va shaxsiy resurslarining yo'qolishiga olib keladigan holat. Hissiy kuyish yuzaga kelgan insonda hayotga qiziqish sustlashadi, atrofdagi insonlarga nisbatan negativ munosabat shakllanib, hamma narsaning faqat salbiy tarafini ko'radigan bo'ladi. Ish unumdorligi tushib ketadi, ishga borgisi kelmaydi, ishlash xohishi yo'qoladi, shaxsning o'ziga bo'lgan bahosi tushib ketadi, o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qoladi, o'zidan qoniqmaslik hissi kuchayadi, xuddi atrofdagi barcha u inson uchun dushman kabi munosabatda bo'layotgandek hislar o'tadi. Kasbiy kuyish sindromi, stress va depressiya inson ruhiy salomatligiga ta'sir qiluvchi muhim psixologik holatlardir. Ular o'zaro bog'liq bo'lsa-da, mazmuni va namoyon bo'lishi jihatidan farq qiladi. Stress esa organizmning turli tashqi va ichki bosimlarga nisbatan javob reaksiyasidir. Stress har doim ham zararli emas: qisqa muddatli

stress insonni faolroq va hushyorroq qiladi. Ammo uzoq davom etgan stress salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. U asabiylik, charchoq, uyqu buzilishi va diqqatni jamlash qiyinlashuvi bilan namoyon bo'ladi. Depressiya esa yanada chuqur va jiddiy ruhiy holat bo'lib, u insonning kayfiyati, fikrlashi va kundalik hayot faoliyatiga kuchli ta'sir qiladi. Depressiya holatida inson doimiy tushkunlikni his qiladi, hayotga qiziqishi yo'qoladi, o'zini qadrsiz yoki aybdor deb hisoblaydi. Shuningdek, uyqu va ishtaha buzilishi, kuchli charchoq va ba'zan yashashdan ma'no topmaslik kabi belgilar kuzatiladi.

G'arb mamlakatlarida kasbiy kuyishni kasallik sifatida tan olishgan. Buning sababi agar inson hissiy kuyish holatini davolamasa, salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kasbiy kuyishni keltirib chiqaruvchi holatlar:

Kasbiy kuyishning boshlanishi – bu me'yordan ortiq ish bilan band bo'lish, ishdagi muvaffaqiyatga berilib, yana ham ko'proq ishlash, eyforiya holati natijasida shaxsiy hayotdan, do'stlar munosabatidan, shaxsning o'zi uchun, salomatligi uchun, dam olish uchun vaqt ajratmasligidan kelib chiqadi.

“Ishchan” deb nomlanadigan hissiy kuyishning 2-bosqichi – bu ish bilan band bo'lib, qilgan ishi orqali rag'bat olishga intilish kuchli bo'ladi, natijada ish faoliyatida rag'bat olinmasa, hissiy kuyish holati yuz beradi. Hissiy kuyishning birinchi bosqichida shaxsda deyarli psixologik toliqish yuzaga kelmaydi, xuddi ishlashdan kuch olayotgandek bo'ladi. Ikkinchi bosqichda esa psixologik toliqish yuzaga keladi, hamkasblar bilan, jamoa bilan til topishish qiyinlashadi, vaziyatlarga nisbatan salbiy fikrlarni bildira boshlaydi. Lekin bu bosqichdagi hissiy kuyish ishdan biroz dam olib yoki ish vaqtida biroz bo'lsa-da, o'zi xohlagan mashg'ulot bilan shug'ullansa, 2–3 chashka choy yoki qahva ichsa, o'tib ketadi[3].

“Toliqish” deb ataladigan hissiy kuyishning uchinchi bosqichi – agar shoshilinch profilaktika choralari ko'rilmasa, asta-sekin hissiy kuyishning kuchli ko'rinishi paydo bo'ladi. Shaxs qattiq mehnat qilishda davom etadi, lekin ish endi quvonch keltirmaydi (birinchi bosqichda bo'lgan g'ayrat asta-sekin yo'qoladi). Yig'ilgan charchoq hissiyotlarni yo'qotadi va kuchli qahva yoki choy yordamida o'zingizni ish holatiga keltirish deyarli mumkin emas. Tana dam olishni talab qiladi, lekin hatto hafta oxiri (ta'til) ham odamni ish holatiga keltira olmaydi, surunkali charchoq hissi bo'ladi. Bu bosqichda: kayfiyat keskin yomonlashadi, ijobiy hissiyotlar yo'qoladi, optimizm yo'qoladi, uzoq muddatli rejalar tuzishga bo'lgan istak yo'qoladi, xavotirlanish, qoniqmaslik holatlari kuchayadi, ishdan uyga qaytib kelganda oila a'zolariga “meni bezovta qilmang, meni yolg'iz qoldiring!” deb o'zini chegaralash boshlanadi.

Kasbiy kuyishning uchinchi bosqichida hech qanday profilaktik ishlar amalga oshirilmasa, unda hissiy kuyishning “vayron etish” deb nomlangan to‘rtinchi – eng og‘ir shakli yuzaga keladi. Bu bosqichda insondagi stress, agressiyalar nazorat qilolmaydigan holatga keladi. Jismoniy va psixologik kasalliklar vujudga keladi. Tanada uyqusizlik, ishtaha yo‘qolishi, yurak yoki oshqozon muammolari, immun tizimi zaiflashishi kuzatiladi. Faqat sog‘liq muammolari emas, balki uzoq muddatli depressiya ham kuzatilishi mumkin. Ko‘pincha bu bosqichda yaqinlaringiz bilan munosabatlarda tanaffus, xafagarchilik, munosabatlarning yakunlanishi, ajralish xavfi ham bor. Barcha holatlardan ish orqali qutulishga harakat bo‘ladi. Ishlash osonroq bo‘lib tuyuladi, lekin har qanday ish allaqachon mexanik ravishda, hissiz amalga oshiriladi, chunki bu bosqichda odam allaqachon “hissiy jihatdan yonib ketgan” bo‘ladi.

Kasbiy kuyishning yuqoridagi holatlari inson uchun hech ham foydali emas, shuning uchun ushbu holatlarga tushmaslik uchun kerakli choralarni o‘z vaqtida qo‘llash kerak. Avvalo, inson o‘zini sevishi, o‘ziga vaqt ajratishni o‘rganishi kerak. Jamiyatda, shaxsiy hayotda, insonlar bilan munosabatda shaxsiy chegarani qo‘ya olishi lozim. Hayotning zavqidan imkon qadar ko‘proq bahramand bo‘lishga harakat qilish kerak. Kun davomidagi mashg‘ulotlarini tez-tez o‘zgartirib turishi, kunlarning xilma-xilligiga e‘tibor berish kerak. Xobbi yoki boshqa yoqimli mashg‘ulotlar (piyoda sayr qilish, tabiat manzarasini ko‘rish, rasm chizish, dam olish uchun sayohat qilish) va boshqa ko‘plab ko‘ngilochar joylarga borishga vaqt ajratish kerak. Eng muhimlaridan biri – shaxsiy hayot bilan ishni hech ham aralashtirmaslik kerak!

Hayotimizni mazmunli va ma‘noli qilish har birimizning qo‘limizda va bunga hamisha imkon bor!

Kasbiy kuyishning asosiy belgilari.

1. Jismoniy belgilar: Charchoq-doimiy va haddan tashqari charchoq, hatto yetarli dam olishdan keyin ham.
2. Uyquning buzilishi: uxlab qolish yoki bezovta uyquni boshdan kechirish.
3. Ishtahaning o‘zgarishi: ishtahaning yo‘qolishi yoki ortiqcha ovqatlanish.
4. Hissiy alomatlar: Hissiy charchoq-charchagan, bo‘sh va hissiy talablarga dosh bera olmaslik.
5. Kinizm va asabiylashish: ishga va boshqalarga nisbatan salbiy, ajralgan yoki beadab munosabatni rivojlantirish.

6. Motivatsiyani yo'qotish: ishga, sevimli mashg'ulotlariga va boshqa faoliyatga qiziqishning pasayishi.
7. Nochorlik va umidsizlik hissi: ishlar yaxshilanmasligiga va hech narsa qilish mumkin emasligiga ishonish.
8. Xavotirning kuchayishi: doimiy zo'riqish, tashvish va bezovtalik hissini boshdan kechirish.
9. Depressiya: qayg'uli, umidsiz yoki befoyda his qilish.
10. Ajralish: o'zidan, boshqalardan va ishdan uzilganligini his qilish.
11. Xulq-atvor belgilari: Kechiktirish va qochish, vazifalarni kechiktirish yoki mas'uliyatdan qochish, ayniqsa ish bilan bog'liq.
12. Ijtimoiy chekinish: o'zini do'stlar, oila va hamkasblardan ajratib qo'yish.
13. Moddalardan foydalanishning ko'payishi, kurash mexanizmi sifatida spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar yoki oziq-ovqatga murojaat qilish.
14. Diqqatni jamlashda qiyinchilik: diqqatni jamlashda qiynalish, xato qilish va vazifalarni bajarishda qiynalish.
15. Absenteeizm yoki Presenteeizmning kuchayishi: ko'proq kasal kunlarni o'tkazish yoki kasal bo'lganda ishga borish.
16. Achchiqlanish va portlashlar: osongina xafa bo'lish, jahldor bo'lish yoki g'azablanish.
17. Yomon ishlash: vazifalarni bajarish, belgilangan muddatlarga rioya qilish va samaradorlikni saqlashda qiyinchiliklar.

Amerikalik olimlar K.Maslach va S. Djakson (1981) kasbiy kuyish sindromining klassik modelini ishlab chiqqan bo'lib, bu sindrom uchta asosiy komponentdan iborat: emotsional charchoq, depersonalizatsiya (insoniy his-tuyg'ularning so'nishi) va shaxsiy yutuqlarni past baholas. Ushbu model hanuzgacha ko'plab tadqiqotlarda nazariy asos sifatida qo'llanilmoqda[4]. K.Maslach tomonidan ishlab chiqilgan "Maslach Burnout Inventory (MBI)" testi esa pedagogik va tibbiyot sohalarida ishlovchilar orasida kasbiy kuyishni baholashda keng qo'llaniladi[5].

Rossiyalik olim E.P. Il'in o'zining "Professional stress va kasbiy kuyish" nomli tadqiqot ishida ta'lim sohasidagi ishbilarmonlarning ish sharoitlari, emotsional zo'riqish darajasi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratadi[6] Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, jamiyatda inson qadrini yuksaltirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Shu jarayonda ijtimoiy soha xodimlari aholining

ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlashda muhim va beqiyos o'rin egallaydi. Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, jamiyatda inson qadrini yuksaltirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Shu jarayonda ijtimoiy soha xodimlari aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlashda muhim va beqiyos o'rin egallaydi. Unga ko'ra, ijtimoiy - psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi kuchli bo'lgan jamoalarda kuyish sindromi sezilarli darajada kam uchraydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kasbiy kuyish sindromi nafaqat individual psixologik muammo, balki jamoaviy va tizimli yondashuvni talab qiluvchi pedagogik masaladir. Shuning uchun ham zamonaviy adabiyotlar bu sindromni faqat psixologik nuqtayi nazardan emas, balki kasbiy kompetensiyalar, ta'lim muhitining sifati, mehnat sharoitlari va ijtimoiy-madaniy omillar bilan o'zaro bog'liq holda tahlil qilmoqda.

Ushbu adabiyotlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, ijtimoiy xodimlarning kasbiy motivatsiyasi, psixologik salomatligi va emotsional farovonligini ta'minlash, nafaqat ularning shaxsiy rivoji, balki ish faoliyati uchun ham muhim omildir.

Yana bir muhim jihat — bu ijtimoiy soha faoliyatning qadrlanish darajasi. Ijtimoiy xodim mehnatining jamiyat tomonidan baholanishi, ijtimoiy maqomining ko'tarilishi ularning o'z faoliyatlariga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi. Bu esa o'z navbatida, kasbiy kuyish sindromining oldini olishga bevosita xizmat qiladi. Ushbu muhokamalar asosida ta'kidlash joizki, kasbiy kuyish sindromini faqat alohida shaxsiy muammo sifatida emas, balki tizimli pedagogik-psixologik masala sifatida ko'rib chiqish va yechim topish zarur.

Amerika Psixologiya Assotsiatsiyasi (APA) ma'lumotlariga ko'ra, charchash - bu uzoq davom etgan stress natijasida yuzaga keladigan jismoniy, hissiy yoki ruhiy charchoq holati. Kuyish motivatsiyaning pasayishi, ish samaradorligining pasayishi, samarasizlik hissi, o'ziga va boshqalarga nisbatan salbiy, beadab munosabat bilan birga keladi. Oshqozon-ichak muammolari, uyqu muammolari va boshqa alomatlar ham keng tarqalgan. Kuyganlik odatda ish va martaba bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti charchashni "kasbiy hodisa" sifatida tavsiflaydi), ammo bu atama surunkali stress paydo bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa rollar, holatlar va hayot sohalarini qamrab olgan. Diqqat yetishmasligi giperaktivligi buzilishi (DEHB) -tartibga solish va ishlashga ta'sir qiladigan va stressning kuchayishi bilan bog'liq bo'lgan holat -charchash xavfini oshiradi. Shuningdek, charchash depressiya va tashvish bilan chambarchas bog'liq.

Xulosa qilib aytadidan bo'lsam mazkur maqolada emotsional kuyish fenomenining mohiyati, kelib chiqish omillari hamda ijtimoiy ish sohasidagi dolzarbligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, uzoq muddatli stress, yuqori emotsional yuklama va doimiy ijtimoiy mas'uliyat ijtimoiy xodimlarda kasbiy kuyish holatining shakllanishiga sabab bo'ladi. Insonlar bilan bevosita ishlashni talab qiluvchi ushbu kasbda emotsional resurslarning tezkor sarflanishi mutaxassislarining ruhiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Jahon statistik ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy xodimlarning 76 foizi kasbiy (emotsional) kuyishga moyil ekani aniqlangan bo'lib, bu holat muammoning global miqyosda dolzarb ekanini tasdiqlaydi. Emotsional kuyish ijtimoiy xodimlarning ish samaradorligi pasayishiga, kasbiy qoniqmaslik, befarqlik hamda psixologik muammolarning yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Shu munosabat bilan, emotsional kuyishning oldini olish va uning salbiy oqibatlarini kamaytirish maqsadida ijtimoiy ish sohasida profilaktik choralarni kuchaytirish, psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlarini joriy etish, shuningdek, ijtimoiy xodimlarning kasbiy va shaxsiy resurslarini mustahkamlashga qaratilgan kompleks yondashuvlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
- 2.Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
- 3.Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlisga Murojaatnoma, 2020.
- 4.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy sayti materiallari: www.president.uz
- 5.Маслачиева Е.В. Профессиональное выгорание педагога: причины, симптомы, профилактика. – М.: Академический проект, 2021. – 148 с.
- 6.Freudenberger H.J. Burnout: The High Cost of High Achievement. – New York: Doubleday, 1974.
- 7.Maslach C., Leiter M.P. The Truth About Burnout: How Organizations Cause
- 8.© intereduglobalstudy.com 2025, ISSUE 4
- 9.INTER EDUCATION & GLOBAL STUDYPersonal Stress and What to Do About It. – San Francisco: Jossey-Bass, 1997.
- 10.Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlari, 2022-yil.

